

СЕКЦИЯ «Международная безопасность в Большом Средиземноморье»

УДК 94(470)"18"

Бражников В.М.¹

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС КАК ФАКТОР УПАДКА И КРАХА ВЕНСКОЙ СИСТЕМЫ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье рассматриваются истоки и эволюция развития Восточного вопроса, его роль в крахе Венской системы, преследуемые великими державами в этом вопросе цели и методы решения возникающих кризисных ситуаций.

Abstract. This article examines the origins and evolution of the development of the Eastern question, its role in the collapse of the Vienna system, the goals pursued by the great Powers in this matter and their methods of solving emerging crisis situations.

Ключевые слова: Восточный вопрос, европейский концерт, кризис, Крымская война, легитимизм, Священный союз.

Key words: The Eastern question, the European concert, crisis, the Crimean War, legitimism, the Holy Alliance.

В сентябре 1814 – июне 1815 годов для установления порядка в Европе после Наполеоновских войн состоялся Венский конгресс, положивший начало новой системе международных отношений. В Европе происходила перегруппировка сил и устанавливался новый баланс сил, ответственность за поддержание которого несли крупнейшие государства (пентархия), ставшие на долгое время ключевыми игроками в европейской политике. На конгрессе был выдвинут принцип легитимизма, закрепивший превосходство международного права над правом сильного. Для его поддержания был образован Священный союз, на конгрессах которого решались острые политические вопросы, представляющие угрозу как для конкретных стран, так и для всего европейского порядка. Важным достижением Венского конгресса стало утверждение принципа «европейского концерта», согласно которому все противоречия между державами должны были решаться путем нахождения компромисса на основе мирных договорённостей. Однако, Восточный вопрос на конгрессе остался без внимания, что привело в дальнейшем к его обострению. Процесс упадка Османской империи, выражавшийся в неспособности контролировать некоторые свои территории, привлекал внимание европейских политиков, так как наследство «больного человека Европы» давало возможность установить контроль над Балканами, Северной Африкой, проливами Босфор и Дарданеллы. Восточный вопрос оставался одним из важнейших в повестке европейской политики в XIX веке. Венская система достаточно подробно исследована в отечественной историографии, однако анализ Восточного кризиса как одной из причин её упадка пока представлен недостаточно, данная проблема будет рассмотрена в нашей публикации.

В 1821 году, когда вспыхнуло восстание в Греции, Александр I сначала придерживался принципа легитимизма. Однако, после погрома янычарами христиан в Константинополе, российский император, как покровитель христианских подданных Порты, выдвинул Турции строгий ультиматум, требовавший защиты и неприкосновенности христианской религии [5, с. 203], предпринимая дипломатические шаги к урегулированию греко-турецкого конфликта.

В Великобритании понимали, что оставлять этот вопрос на долгое время нерешенным означает предоставить России право решать его самостоятельно и с максимальной для себя выгодой. В связи с этим в 1823 г. Лондон признал греков воюющей стороной.

На фоне ухудшающегося положения дел в Греции и под давлением российского общества Александр I изменил политику по отношению к греко-турецкому кризису. В июне 1827 года в Лондоне была подписана конвенция, согласно которой Россия, Франция и Великобритания предложили Османской порте своё посредничество в вопросе

¹ Научный руководитель – доцент, канд.истор.наук, заведующий кафедрой «Всеобщая история и мировая культура» СевГУ Бойцова Елена Евгеньевна.

урегулирования конфликта с греками. Однако это не убедило Порту. 14 апреля 1828 года Россия объявила войну Османской империи и уже 2 сентября 1829 года был подписан Адрианопольский мирный договор, который закреплял автономию Греции, Молдавии, Валахии и Сербии [4, с. 142].

В начале 1830-х годов вновь обостряется Восточный вопрос. Египетский правитель Мухаммед Али поднял мятеж и начал открытое противостояние султану Махмуду II. Египетский правитель преследовал цель получить полную независимость от турецкого султана [3, с. 19]. Махмуд II поспешил обратиться за военной поддержкой к великим державам, однако на призыв о помощи откликнулась только Россия, для которой образование сильного государства на развалинах Османской империи во главе с Мухаммедом было крайне невыгодно. Высадка русского экспедиционного корпуса в начале апреля 1832 года заставила египетского пашу остановить наступление армии в Малой Азии и прекратить борьбу с Портой. В 1833 году между Мухаммедом Али и Махмудом II было заключено перемирие, а 26 июля 1833 года в Ункяр-Искелеси между Россией и Османской империей был заключен союзный договор, согласно которому Россия обязывалась прийти на помощь Турции в случае возникновения такой необходимости. Секретная статья договора закрывала проход иностранных военных судов в пролив Дарданеллы [6, с. 148]. Это делало влияние России в этом регионе очень прочным. Франция и Великобритания в течение всего срока действия Ункяр-Искелесийского договора упорно добивались его замены многосторонним соглашением о Черноморских проливах.

Новый турецко-египетский конфликт 1839 г. привел к острому международному кризису. Чтобы восстановить доверие к себе других держав, правительство России добровольно отказывается от крайне выгодного договора 1833 г. Потеря привилегированного положения на проливах и передача их под международный контроль ослабляло позиции России. В начале июля 1840 г. Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия заключили с Турцией в Лондоне конвенцию о коллективных гарантиях великих держав по поддержанию территориальной целостности Османской империи и международно-правовом режиме Черноморских проливов [3, с. 44]. Франция, оказывавшая поддержку Мухаммеду Али, не была приглашена в Лондон для подписания конвенции. Но изолировать её на долго было опасно, поэтому в 1841 г. Франция становится гарантом Лондонской конвенции 1841 г.

В начале 1850-х годов Восточный вопрос вновь обостряет политическую обстановку. Толчком к очередному кризису послужили революции 1848–1849 гг. и последующее провозглашение Наполеона III императором Франции. Целью нового императора, которого европейские монархи не признавали законным, было предание забвению Венских соглашений, препятствовавших укреплению Франции. Для нового французского императора необходим был внешнеполитический успех. Такая возможность виделась ему в противостоянии России на Балканах. Еще одним способом легитимации своей власти было соискание симпатии католической церкви, что вылилось в спор по вопросам права на покровительство Святым местам в Палестине [2, с. 269]. Всё это серьёзным образом ставило под вопрос степень влияния России в данном регионе и её право на покровительство православным подданным, что вызвало сильное возмущение у Николая I.

Российский император отправил в Константинополь А.С. Меншикова с требованием, чтобы его православные подданные были поставлены под особое покровительство русского царя. Османская империя отвергла требования России, после чего последняя разорвала дипломатические отношения и ввела войска на территорию Дунайских княжеств. По мнению Николая I европейские державы, ослабленные революциями, не должны были вмешиваться в этот конфликт. От Пруссии и Австрии он рассчитывал, как минимум на нейтралитет, а союз Франции и Великобритании ему виделся маловероятным. Однако его расчеты оказались ошибочными, западные страны действия России истолковали как стремление нарушить баланс сил на Ближнем Востоке. Австрия после ввода русской армии в Дунай выдвинула к южным границам 300-тысячную армию, а Лондонский кабинет пошел на соглашения с Наполеоном III, опасаясь усиления России на Балканах [2, с. 270]. После начала в октябре 1853 года русско-турецкой войны последовал разрыв дипломатических отношений России с западными державами, а в марте 1854 года войну ей объявили Франция и Великобритания. Окончательным шагом стало подписание Пруссией и Австрией в 1854 г. договора, направленного против России [3, с. 272]. Таким образом против России сформировалась коалиция европейских держав на стороне Турции.

Венская система выдержала затяжной восточный кризис 1820-х годов, тогда желание сохранить баланс сил в Европе возобладало над противоречиями великих держав. Благодаря этому греческий вопрос был решен на основе компромисса и договорённостей. Однако уже в 1830-х гг. противоречия начали проявляться в полной мере, хотя Россия в этот период сумела предотвратить возможность начала новой войны на востоке, отказавшись от

выгодного договора по черноморским проливам в пользу сохранения спокойствия. Логическим завершением конфликта интересов по Восточному вопросу в начале 1850-х годов стала Крымская война, которая подвела черту под Венской системой международных отношений.

Литература

1. Дебидур Антонен. Дипломатическая история Европы: От Венского до Берлинского конгресса: (1814-1878): Пер. с фр. Т. I. М.: Гос. изд-во иностр. лит., 1947. 482 с.
2. Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы: 1700-1918 гг. М.: МГИМО; РОССПЭН, 2004. 496 с.
3. Международные отношения на Балканах. 1830–1856 гг. М., 1990. 350 с.
4. Мирный трактат, заключенный в Адрианополе // Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях / Сост. проф. Ю.В. Ключников и Андрей Сабанин. Ч I. М.: Издание Литиздата Н.К.И.Д, 1925. С. 142.
5. Нота посланника в Константинополе Г.А. Строгонова турецкому правительству // Внешняя политика России XIX – начала XX века. Сер. 2. Т IV. М.: Наука, 1980. С. 203.
6. Союзно-оборонительный трактат, заключенный в Ункяр-Искелеси // Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях / Сост. проф. Ю.В. Ключников и Андрей Сабанин. Ч I. М.: Издание Литиздата Н.К.И.Д, 1925. С. 148.